

Берсан Т.В., Тімченко Ю. О., Якименко С. І.,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НІКІТІНИХ У РОБОТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Всім відомо, що для дітей, а особливо для дошкільнят, найкраща форма навчання, це навчання за допомогою гри. Розвиваючі ігри дуже важливі для дітей. Дитині здається, що вона просто розважається, але насправді тренує увагу, мислення, розвиває свої творчі здібності. Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів, на допомогу приходять розвиваючі, асоціативні ігри, творчі завдання. Оскільки суспільство не стоїть на місці, змінюються діти і їхні уподобання, вихователю доводиться шукати нові шляхи для підвищення ефективності своєї роботи.

Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вихователів і цілих колективів.

Поняття "інновація" означає нововведення, новизну, зміну; інновація як засіб і процес припускає введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, організацію спільної діяльності вихователя та дитини.

Інноваційна спрямованість діяльності вихователів включає і другу складову – впровадження в практичну педагогічну діяльність результатів психолого-педагогічних досліджень. Результати наукових досліджень з педагогіки і психології для дошкільних працівників часто залишаються невідомими через відсутність своєчасної інформації. Однією з таких інноваційних технологій є інтелектуальні ігри Нікітіних.

Борис Павлович та Олена Олексіївна Нікітіні – класики вітчизняної педагогіки й автори низки розвивальних ігор для дітей. Інтелектуальні ігри Нікітіних:

- дають змогу планувати заняття за принципом від простого до складного;

- стимулюють розвиток творчих здібностей із раннього дитинства;
- формують умови для випереджувального розвитку здібностей;
- створюють атмосферу вільної і радісної творчості;
- формують у батьків уміння стримуватися, не заважати малюку самостійно думати і приймати рішення.

Методика Нікітіних сприяє повноцінному розвитку дітей, базується на різноманітних іграх із кубиками, цеглинками, квадратами, конструкторами. Вона загальнодоступна, і кожен може її використовувати. Методика ґрунтується на тому, що гальмувати і прискорювати розвиток дитини не можна, слід лише стежити, як розвивається дитина, і допомагати їй у цьому.

Перша умова успішного розвитку – ранній початок. Тому Нікітіні пропонують використовувати свої ігри з раннього віку. Безліч завдань дитина вирішує сама.

Завдання даються в різній формі:

- у вигляді малюнка;
- у вигляді моделі;
- у вигляді креслення;
- в усній або письмовій формі.

Педагоги пропонують такі ігри: 1) «Чудо–куб» («Кубики для всіх»); 2) «Унікуб»; 3) «Склади візерунок»; 4) «Дробини»; 5) «Склади квадрат»; 6) «Танграм».

Принцип цих ігор досить простий. Найголовніше – послідовно рухатися від простого до складного. Спосіб гри залежить від віку і рівня розвитку дитини. У дітей раннього віку (1,5–2 роки) розвинена здатність копіювати, вони люблять робити так, як дорослі. Дрібні речі, маленькі малюнки їх не приваблюють. Тому Нікітіні пропонують для дітей раннього віку гру «Кольорові кубики». У процесі гри дитина отримує уявлення про колір, форму, кількість («один–багато»); учиться вибирати для будівництва стільки кубиків, скільки потрібно, надавати кубикам потрібне положення. Побудувавши одну модель, можна переходити до наступної. Якщо дитина засвоїла цю гру, можна запропонувати нову, складнішу.

Для 2–3 років Нікітіні пропонують гру «Склади візерунок». Для гри застосовують комплект із 16 кубиків, грані яких розфарбовані в різні кольори.

Етап 1: роздивитися кубики й назвати кольори.

Етап 2: обрати візерунок для викладання.

Етап 3: полічити, скільки кубиків певного кольору потрібно для викладання візерунка.

Етап 4: вибрати кубики, що потрібні для візерунка.

Етап 5: надати цим кубикам положення, яке вони займають у візерунку.

Спочатку дитина повторює все за дорослим, а потім починає викладати візерунок самостійно й іноді створювати свої візерунки.

На сьогодні ігри Нікітіних є досить актуальними. Ними користуються у своїй роботі вихователі майже всіх закладів дошкільної освіти, адже гри та заняття з кубиками доставляють дітям інтелектуальне задоволення. Виховують у дітей наполегливість, цілеспрямованість, силу волі. Позитивно впливають на саморозвиток дитини, її самостійність, самоорганізацію, самовизначення, самоконтроль.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років. Київ. ун–т ім. Б. Грінченка, 2012. 492 с.
2. Богуш А. Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція. *Вихователь–методист дошкільного закладу*. Спец випуск. Київ, 2012. С. 3–30.
3. Григоренко Г. Щоб навчати треба знати. *Дошкільне виховання*. 2013. № 8. С.26–28.
4. Нікітін Б. Розвиваючі ігри. 1991. № 1. С.8–13.
5. Плохій З.П. Виховання математичної культури дошкільників. Київ: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002.